

L'impact du comité d'audit dans l'amélioration des résultats de l'audit interne : cas des entreprises maliennes.

The impact of the audit committee in improving the results of internal audit: case of Malian companies.

KEITA Abdoulaye

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion(FSEG)

Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) Mali

Centre Universitaire en Recherche Economique et Sociale (CURES).

abdoulayebkeita@yahoo.fr

THERA Soboua

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion(FSEG)

Université des Sciences Sociales et de Gestion (USSGB) Mali

Centre Universitaire en Recherche Economique et Sociale (CURES)

Soboua_th@yahoo.com

Date de soumission: 12/01/2022

Date d'acceptation : 01/07/2022

Pour citer cet article :

KETTA.A & THERA.S. (2022) «L'impact du comité d'audit dans l'amélioration des résultats de l'audit interne : cas des entreprises maliennes», Revue Française d'Économie et de Gestion «Volume 3 : Numéro 7 » pp : 32 – 48.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

L'objectif de la thèse consiste à analyser l'impact du comité d'audit sur l'amélioration des résultats de l'audit interne dans les entreprises maliennes. En cela, cette recherche qui utilise des données qualitatives et quantitatives, adopte un positionnement épistémologique positiviste aménagé et une approche mixte en faisant la triangulation, de type le devis concomitant triangulé en inspirant sur la perspective de Creswell (2009), avec un raisonnement dominant « hypothético-déductif ». Cette étude nous a permis de comprendre comment le comité d'audit améliore les résultats de l'audit interne dans les entreprises maliennes. Les principaux résultats obtenus montrent que : a) Le comité d'audit améliore les résultats de l'audit interne ? Et b) Le comité d'audit aide la fonction d'audit interne à créer de valeurs ajoutées ?

Mots-clés : comité d'audit; résultat; valeur ajoutée; impact; audit interne.

Abstract

The objective of the thesis consists in analyzing the impact of the audit committee on the improvement of the results of the internal audit in the Malian companies. In this, this research which uses qualitative and quantitative data, adopts a fitted positivist epistemological positioning and a mixed approach by making triangulation, of the type the triangulated concomitant estimate by inspiring on the perspective of Creswell (2009), with a dominant reasoning " hypothetico-deductive". This study allowed us to understand how the audit committee improves the results of internal audit in Malian companies. The main results obtained show that: a) The audit committee improves the results of internal audit? And b) The audit committee helps the internal audit function to create added value?

Keywords: audit committee; results; added value; impact; Internal Audit.

INTRODUCTION

Le trouble de l'information financière qui cherche à rabaisser la fonction d'audit, qu'elle a pour rôle d'exercer son autorité de contrôle et de veiller à la fiabilité des informations financières publiées.

Dans cette circonstance la probabilité de doute et de pertes de confiance envers le reporting financier est très élevée. Des efforts significatifs doivent être portés sur la redéfinition des organes de gouvernance internes des entreprises et la mise en place de comité d'audit composé des experts financiers s'impose pour renforcer l'audit interne dans ses responsabilités de prévention, de détection des fraudes et des détournements afin d'éviter les scandales financiers comme les cas d' ENRON, WOLD COM en (2002) aux Etats-Unis, affaire de Maxwell en Grande Bretagne (Collier, 1996) et la Société Générale en (2008) en France (Mikol, 2009) avec une perte de 4,9 milliards d'euros dues au dysfonctionnement du dispositif de contrôle interne et l'intrusion dans le dispositif informatique des banques de l'UEMOA provoquant la perte des centaines de millions notamment au Mali et en Côte d'Ivoire. Particulièrement au Mali, la cession de l'HUICOMA en (2005) au groupe TOMOTA qui a occasionné à un licenciement de 411 ouvriers sans préavis et ni droit à cause de sa mauvaise gestion.

Au regard de tous ces constats, la problématique qui se pose concerne les questions suivantes :

Le comité d'audit peut-il avoir un impact sur l'amélioration des résultats de l'audit interne ?

Le comité d'audit peut-il aider la fonction d'audit interne à créer de valeurs ajoutées ?

Notre objectif est d'analyser l'impact du comité d'audit sur l'amélioration des résultats de l'audit interne.

En effet, les entreprises maliennes étant confrontées à un problème de gouvernance dû à l'absence de ce comité d'audit au sein des conseils d'administration pour surveiller le processus d'intervention des auditeurs et plus précisément des auditeurs internes.

Cette faiblesse a rendu nécessaire notre réflexion sur ce thème pour pallier à ce problème, afin que ce comité contribue à améliorer les résultats de l'audit interne.

L'actuelle crise et les aléas conjoncturels incitent le gouvernement d'entreprise à renforcer la capacité de l'audit interne par le comité d'audit.

L'audit interne est important dans toutes les organisations dans la mesure où il aide ces organisations à atteindre ses objectifs par des analyses, des recommandations et des propositions des solutions concernant les activités examinées.

De nos jours, il est une discipline transversale au cœur des appréhensions des organes de gouvernance.

Cette étude sera présentée de la façon suivante : après l'introduction, nous présenterons dans un premier temps la revue de la littérature sur la pratique du comité d'audit et de l'audit interne au Mali. Dans un deuxième temps nous présenterons la méthodologie adoptée. Dans un troisième temps, nous présenterons et analyserons les résultats et nous discuterons ces résultats avec ceux obtenus dans d'autres contextes dans un quatrième temps et nous finirons par la conclusion avec les voies des recherches futures.

1. REVUE DE LA LITTÉRATURE :

Selon le rapport de Treadway (1987,8), *Le comité d'audit a pour objectifs de conforter la confiance des états financiers, de défendre le conseil dans ses responsabilités sur la qualité de l'information financière, et enfin de protéger l'indépendance des auditeurs internes et externes en formant un écran contre les chantages des dirigeants.*¹ »

Le comité d'audit peut être considéré comme un corps consultatif provenant du conseil. Cet organe doit renforcer la fiabilité des comptes annuels, aider le conseil dans ses responsabilités de l'examen de la qualité des états financiers de synthèse et enfin de garantir l'indépendance des auditeurs internes contre les pressions des dirigeants (Bertin et Godowski, 2010 ; Piot et Kermiche, 2009 ; cohen et al 2007).

Sarbanes-Oxley Act (2002) a montré que « *Le comité d'audit est un organe installé dans le conseil d'administration pour améliorer le gouvernement des entreprises et d'affirmer la transparence et l'intégrité des rapports financiers et préserver la confiance des épargnants* » et Vienot (1995), devine que le comité d'audit a comme rôle principal : « *d'attester de la pertinence et de permanence des méthodes comptables adoptées pour la constitution des comptes consolidés et sociaux de l'entreprise et d'éprouver que les procédures internes de collecte et d'examen des informations garantissent celles-ci* ».

Le comité d'audit sert à réduire les asymétries d'information et de préparer efficacement les décisions à prendre collégalement lors des conseils, (Pinel, 2001, P.37). Le comité d'audit serait « *devenu le lieu de maîtrise des risques* ». (Eustache Ebondo Wa Mandzila, **21Sept 2015**). Pour (Silamakan KANTE, 2018), l'activité d'audit interne crée de la valeur ajoutée en travaillant pour le bénéfice de l'organisation. Elle cherche à diminuer les risques de l'organisation à travers une approche basée sur les risques et propose des améliorations.

¹ Charles, Piot, Lamy. Kermiche (2009,8). « *A quoi servent les comités d'audit ? Un regard sur la recherche empirique. Cahier de recharge N° 209. 14 E 2* »

L'audit interne et le comité d'audit ont pour vocation d'aider les entreprises à déceler les risques, repérer les anomalies, réduire au maximum les comportements opportunistes et ensuite conforter le système du contrôle interne. **(Belhachemi A, 2014).**

Pour (Thierry D, 2000, p. 80), la création du comité d'audit est saisie comme un moyen de manager l'asymétrie d'information qui existe entre les (dirigeants, les administrateurs et les actionnaires).

En effet, Sanchez et Ballesta (2009), ont montré « *qu'un comité d'audit indépendant peut potentiellement améliorer la qualité et la crédibilité de l'information financière* »

Le fonctionnement des structures de l'entreprise est regardé de près par le comité d'audit. **(Michel J. DE SAMBLANX, 1995).**

Le comité d'audit a été saisi dans une perspective d'agence, au commencement par Pincus, et al (1989) puis par Kalbers et Forgary (1998) qui pensent que la création d'un comité d'audit permet de diminuer les coûts d'agence et de déséquilibre de l'information entre l'agent et le principal. Confirmé par (Sara CHAKER, Said YOUSSEF, 2018).

Spira (2003), a démontré que « *le comité d'audit est un organe du conseil d'administration dont les vocations principales se récapitulent dans la préservation des intérêts des investisseurs et de garantir la fiabilité des informations publiées* »².

Pour **(Carlo Lombardini)**, « *Le comité d'audit doit d'abord s'assurer la tenue de la comptabilité suivant les règles applicables pour en recommander l'adoption au conseil d'administration* ».

Nous sommes d'avis avec (Skinner et Spira, 2003), qui pense que l'audit interne est perçu actuellement, comme étant un outil de gouvernance d'entreprise qui contribue à atteindre les objectifs de l'entité, à gérer les risques et à créer de la valeur (Gramling et al 2012, Burton et al, 2012, Desai et al 2010, Arena et Azzone 2009, glover et al 2008 ; Archambeault et al 2008, Cohen et al, 2004 ; Gramling et al 2004, Bou-Raad, 2000) s'accordent sur la même pensée.

D'après **(Rajab M. Sukayri, Cihan Terzi, 2016)**, « *La préparation d'une stratégie d'audit interne permet au responsable de l'audit, en consultant avec le comité de contrôle, de déterminer le mandat, la nature des services et le niveau de maturité requis pour le service d'audit interne d'un organisme.*

Selon (Goodwin et Yeo 2001 ; Scarbrough et al 1998), « *lorsque le comité d'audit est composé exclusivement d'administrateurs indépendants, le niveau d'interférence entre le comité d'audit*

² (Mohamed Yassine El HADDAD and Zakaria Ez-ZARZARI, 2017) PP.9-16).

et la fonction d'audit interne est plus élevée, ». Puis que le rôle du comité d'audit couvre la supervision de la fonction d'audit interne.³

Ainsi pour (BELHACHEMI ANINA, 2014), « *le comité en tant qu'organe de gouvernance constitue l'interface entre le conseil et les auditeurs internes. Il doit à cet effet, renforcer la crédibilité des états financiers, protéger les auditeurs internes, superviser leurs travaux et de renforcer le dispositif du contrôle interne* ».

(Tiphaine Compernelle, 2011), explique « *le fonctionnement et l'efficacité du comité d'audit sont appréhendés comme le fruit des négociations implicites entre les participants au processus du comité au cours de leurs interactions, entre confiance et risques, entre transparence et opacité, entre tact et pouvoir (de faire perdre la face ou de dissimuler)* ».

2. MATERIEL ET METHODE D'ANALYSE

Comme affirmé (HLADY RISPAL, 2002, P.26), « *la méthodologie est la démarche générale structurée qui permet d'étudier un phénomène de recherche. Elle permet d'établir la façon dont le chercheur va analyser, découvrir et décrypter un phénomène* ».

Notre positionnement épistémologique est le « **positivisme aménagé** ». Nous avons donc opté pour la triangulation à travers plusieurs méthodes et une démarche dominante: **hypothético-déductive**

2.1. Les méthodes mixtes :

Le but des méthodes mixtes de recherche est de tirer avantage des forces et des faiblesses de chacune des méthodes (*qualitatives et quantitatives*). En faisant la triangulation nous nous sommes inspirés sur la perspective de Creswell (2009) pour faire le devis concomitant triangulé. Ces méthodes ont l'avantage de permettre l'incorporation de plusieurs perspectives et sont particulièrement utiles quand la question de recherche présente plusieurs facettes et qu'une seule méthode s'avère insuffisante pour toutes explorer (Anaf et Sheppard, 2007).

Pour le devis concomitant triangulé, théoriquement, les deux méthodes (qualitative et quantitative) sont considérées comme d'égale importance, mais dans la pratique l'une des deux approches se trouve priorisée. La collecte et analyse des données sont habituellement séparées et l'intégration se fait au moment de l'interprétation des résultats. La discussion fait ressortir dans quelle mesure les données sont convergentes ou triangulées.

³(L'Association Belge des sociétés cotées, 2014),

Voir la Figure n°1: de devis concomitant triangulé

Source : Inspiré de Creswell (2009. P. 210).

Ainsi, dans une recherche d'exposition *positiviste aménagée*, il est souvent important de passer par une méthode qualitative en amont à une méthode quantitative.

C'est ainsi que dans un premier temps nous avons procédé à un entretien à l'aide d'un guide d'entretien avec une approche qualitative, pour comprendre infiniment le phénomène.

Dans le deuxième temps, nous avons passé par une phase d'enquête par questionnaire, traité à l'aide d'analyses quantitatives, afin de comprendre plus profondément le sens de certaines explications obtenues sur le guide d'entretien, pour confirmer ou infirmer nos hypothèses.

2.1.1. Une approche qualitative :

Le choix d'une approche qualitative est buté par le caractère exploratoire de notre recherche.

C'est un mode d'argumentation hypothético-inductif qui procure une importance capitale au vécu des acteurs.

En analysant l'ouvrage de Miles et Huberman (2003 : 16), sur l'approche qualitative, apostillent que « *les phénomènes sociaux existent dans les esprits mais aussi dans le monde réel et que des relations légitimes peuvent y être découvertes* ».

❖ La méthode de collecte de données dans une recherche qualitative:

Pour l'approche qualitative en Sciences de Gestion, il existe trois (3) grandes techniques d'enquête selon A. Jolibert et P. Joudan (2012) : la réunion, l'observation et l'entretien. Nous avons opté pour l'entretien.

❖ Le choix raisonné pour lequel nous avons opté dans cette recherche qualitative :

Dans les recherches en gestion, les échantillons calibrés par choix raisonné, pour les traitements qualitatifs des données sont beaucoup plus fréquemment aperçus que les échantillons

probabilistes. De plus, pour les échantillons à taille faible, d'une méthode par choix raisonné donne aussi **bons résultats qu'une méthode probabiliste.**(Kalton, 1983).

Le taux de refus élevé se pose pour des thèmes de recherche complexe comme le nôtre (*dans le domaine d'audit*), tels que les conduites déviantes ou les phénomènes exceptionnels. Dans ce cas, la technique de **la boule de neige que nous avons utilisée a apporté une solution.**

2.1.2. Une approche quantitative :

Une enquête quantitative (*emprunte la démarche hypothético-déductive*) selon (Paul N'DA) et le questionnaire doit être conçu pour être administré à un grand nombre de sujets puis procéder à son traitement statistiquement. Dans ce cas, l'échantillon constitué doit être représentatif de la population étudiée.

2.1.2.1. Description du milieu, de la population, de l'échantillon

❖ Le milieu :

Les études en milieu naturel ou sur le terrain sont réalisées en dehors du laboratoire. Le chercheur doit alors préciser les caractéristiques de son milieu d'étude. Nous avons donc fait une étude sur le terrain.

❖ La population :

Nous avons administré notre questionnaire auprès de 111 individus des catégories socioprofessionnelles différentes, dans 39 entreprises de prestataires de service.

Le questionnaire était adressé aux **présidents du conseil d'administration (PCA), présidents des comités d'audit, administrateurs indépendants membre du comité d'audit, directeurs généraux (DG), auditeurs internes (AI) et aux auditeurs externes (AE).**

Nous avons eu les réponses à 65 questionnaires soit un taux de 58,56 % et de non réponses de 48 soit un taux de 41,44%

❖ L'échantillon : Les techniques d'échantillonnage :

Pour cette approche, nous avons opté pour un échantillonnage **stratifié** « *qui permet de contenir dans l'échantillon un certain nombre d'unités faisant partie de Catégories distinctes et présentant des propriétés précises. De sorte que toutes les propriétés soient représentées* ». C'est pourquoi nous avons divisé la population en **6 strates**, composés des (des PCA, DG, des AI, AE, des présidents du comité d'audit et des administrateurs indépendants membres du comité d'audit) pour assurer la représentativité et pouvoir généraliser nos résultats.

3. RESULTATS :

3.1. Présentation et Analyse de la synthèse de résultat de l'ensemble des interviews de la méthode qualitative:

Cette analyse concerne la synthèse de l'ensemble des réponses. Nous avons analysé, question par question et répondant par répondant et les questions sont résumées aux mots ou phrases qui concernent l'objectif de la question.

En effet nous allons également donner notre avis par rapport à ces différentes synthèses en sous synthèses.

Q.1. Selon vous, le comité d'audit peut-il aider la fonction d'audit interne à créer de valeur ajoutée ?

Tableau1: la synthèse des interviews n°1.

Item	Thème	Réponses des répondants	Code	Hypothèse
Item11	Comité d'audit aide l'audit interne à créer de valeur ajoutée.	Oui, en fait ils sont des partenaires privilégiés pour moi dans ce sens ils nous aident énormément dans la mise en œuvre de nos recommandations.	Int1	H1. Conf
		Ils nous appuient énormément.		
		Oui, s'il travaille normalement.	Int3	
		Oui, un comité d'audit qui a conscience du rôle que l'audit interne joue dans l'organisation, peut l'aider à atteindre ses objectifs, en ce sens que déjà l'auditeur étant en contact avec eux leur faire comprendre toutes les difficultés, tous ceux dont il a besoin pour bien faire son travail, le blocage qu'il lui rend compte. Un comité qui soutient la structure de l'audit interne, cette structure peut vraiment créer de la valeur ajoutée.	Int4	
		Oui, le comité d'audit a un très grand rôle à jouer, parce qu'il sert déjà de soutien à l'audit interne, parce que quand on est rattaché à un directeur général, tu peux souvent avoir des problèmes, mais avec un comité d'audit en face n'étant d'ailleurs pas membre, mais assistant à toutes les réunions du comité en tant que secrétaire de séance tu as une protection et un point de soutien qui te permet de t'affirmer, d'affirmer ton indépendance.		
		Oui, s'il fait des recommandations pertinentes, il peut le faire. Par ce que créer de la valeur ajoutée est différent de créer de la richesse. L'audit interne crée de la valeur ajoutée à travers la maîtrise des risques (qualité de l'information comptable et financière, donner une bonne image à l'entité, la confiance que les tiers font à l'entité, ainsi que l'humilité du personnel).	Int5	
		Oui, à condition que le comité d'audit soit composé d'administrateurs indépendants, si jamais il est composé d'administrateurs indépendants, cela permet de garantir une certaine expertise, avoir un membre qui a une expertise financière (c'est une recommandation et non une obligation), institut international de l'audit interne (IIAI) n'a aucunement fait de cela une obligation.	Int6	
Le conseil peut donner des instructions spécifiques au comité sur tel ou tel aspect, à approfondir l'analyse et nous faire des propositions. Le conseil d'administration peut instruire le comité d'audit à analyser tel ou tel dossier spécifique. Ok, à travers cela, peut-il aider la fonction d'audit interne à créer de la valeur ajoutée ? Oui, tout cela c'est pour	Int7			

	permettre la bonne gouvernance au niveau de la société, L'objectif général du conseil d'administration c'est cela.		
	Oui, il peut créer de la valeur ajoutée par ce qu'il peut pousser l'auditeur interne à faire un travail.	Int8	
	Oui, mais même s'il n'y a pas de comité, on crée de la valeur. Nous n'avons pas de comité d'audit, mais on crée de la valeur ajoutée. La création du comité est toujours un plus pour les entreprises.	Int9	
	Le rôle du comité d'audit est bien connu mais la pratique peut être différente d'une entreprise à une autre selon la charte du comité d'audit de chaque entreprise, donc cela peut être une garantie.	Int10	
	Normalement, s'il y'a un bon plan d'audit, la cartographie des risques élaboré par l'auditeur interne, doit être validée par le comité d'audit. Le comité d'audit doit l'aider à réduire les risques à un niveau minimum. Il doit superviser la fonction d'audit interne.	Int11	
	Le rôle du conseil d'administration, c'est la supervision du contrôle de l'exécutif, de la direction générale, donc si c'est bien structuré, cela veut dire qu'on a une fonction d'audit interne qui embrasse l'intégralité des contrôles des zones à risque de la société. En toute indépendance la fonction d'audit interne doit rendre compte aux comités d'audit. C'est à travers cela que le comité d'audit peut aider l'audit interne à créer de la valeur ajoutée.	Int.17	
	Total	12	

Source : l'auteur

Sous synthèse N°1 : 12/17 Ints pensent que le comité d'audit peut aider la fonction d'audit interne à créer de la valeur ajoutée. Soit un taux de 70,58% des répondants confirmant cela.

Q2. La création d'un comité d'audit au sein d'une entreprise peut-elle améliorer les résultats de l'audit interne ?

Tableau 2: la synthèse des interviews n°02

Item	Thème	Réponses des répondants	Codes	Hypo
Item 14	Améliorer les résultats de l'audit interne	Effectivement, elle aide à accélérer la mise en œuvre de l'ensemble des recommandations.	Int1	H1. Conf
			Int3	
		Oui, cela peut bien améliorer parce que l'auditeur sera interpellé à deux niveaux, au niveau de l'organisation pour le travail que tu fais, c'est déjà soumis à la direction générale qui t'apprécie et tes résultats, dans notre cas tous les rapports que nous diffusons, une copie est envoyée au comité et au conseil d'administration. Eux, ils lisent nos rapports, ils font des observations, ils te regardent et ils te suivent. Là, tu n'as pas de choix, tu es obligé de t'améliorer. Donc, la création c'est toujours un plus, c'est l'œil extérieur qui n'est pas	Int4	

	opérationnel. Qui veut et qui t'apporte aussi son expertise, puisqu'ils sont des experts ces gens-là.		
	Oui, en principe ces deux organes sont indissociables, l'un va avec l'autre. La performance de l'audit interne, je dirai même la performance de l'entreprise. Il peut améliorer les résultats de l'audit interne. Le fait qu'il doit s'assurer que la fonction d'audit interne dispose de tous les moyens qu'il le faut (moyens humains, financiers et le programme) puisqu'il doit être évalué par le comité d'audit surtout s'il y a une sanction.	Int5.	
	Oui, cela peut améliorer s'il joue bien son rôle.	Int6	
	Il s'occupe de la gestion des risques, la fiabilité des informations financières, la conformité avec la loi et la réglementation en vigueur, etc. En faisant cela et en poussant les opérationnels pour la mise en œuvre des recommandations de l'audit interne, il permet d'améliorer les résultats.	Int8	
	Oui, elle peut bien l'améliorer	Int9	
	L'audit interne est toujours rattaché au comité d'audit pour assurer son efficacité et surtout pour assurer son indépendance afin qu'il fasse un travail objectif en toute impartialité d'esprit.	Int12	
	Oui, beaucoup. Elle peut très bien améliorer.	Int13	
	En toute indépendance la fonction d'audit interne doit rendre compte aux comités d'audit. Si le comité tient ses sessions de comité, il n'y a pas de raison que cela ne puisse pas aller dans le sens de l'efficacité de l'amélioration de la société. Si les recommandations issues de ce comité et de ces rapports d'audit sont bien appréciées, et il revient également au comité d'audit ou au conseil d'administration de veiller à l'application stricte de ces recommandations.	Int17	
	Total	10	

Source : l'auteur

Sous synthèse N°2: 10/17 Ints confirment que Oui le comité d'audit peut améliorer les résultats de l'audit interne au sein d'une entreprise. Soit un taux 58,82% de répondants. Les autres répondants n'ont pas suite à la question. Soit un taux 41,17%. *

3.1.1. Présentation et l'analyse des résultats de la méthode quantitative.

La présentation des résultats de l'étude quantitative est concrétisée à partir du questionnaire de recherche. Ce questionnaire a été soumis à 111 individus, seuls 65 ont répondu.

Résultat global de l'ensemble des questions :

Item N°1. Le comité d'audit améliore-t-il les résultats de l'audit interne ?

Tableau 3 : La répartition des interviewés en fonction de l'amélioration des résultats de l'audit interne.

		Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Non	4	6.2	6.3	6.3
	Oui	60	92.3	93.8	100.0
	Total	64	98.5	100.0	
Manquante	Système manquant	1	1.5		
Total		65	100.0		

Source: l'auteur

Le tableau N° 3 : Ce tableau nous explique le détail des réponses, selon lui, sur un effectif total de 65 répondants, 60 ont répondu oui à la question et 4 ont répondu non. 1 répondant ne s'est pas prononcé sur la question. Ce qui nous donne le pourcentage suivant : 92.3% des répondants ont affirmé que **le comité d'audit améliore les résultats de l'audit interne**, 6.2% des répondants ont dit que le comité d'audit n'améliore pas les résultats de l'audit interne et la non réponse s'élève à 1.5% c'est-à-dire sur l'ensemble des questions 1.5% n'ont pas donné suite à la question.

Item N°02. Le comité d'audit peut-il aider la fonction d'audit interne à créer de la valeur ajoutée ?

Tableau N°4: La répartition des interviewés en fonction de l'importance du comité d'audit dans la création de la valeur ajoutée.

		Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Non	3	4.6	4.6	4.6
	Oui	62	95.4	95.4	100.0
	Total	65	100.0	100.0	

Source: l'auteur.

Sur un effectif total de 65 répondants, 62 ont répondu Oui à la question et 3 ont répondu non. Soit un taux de **95.4% des répondants qu'ont montré que le comité d'audit peut aider la fonction d'audit interne à créer de la valeur ajoutée à travers ses conseils et ses propositions** et 4.6% des répondants ont avancé les avis contraires.

3.1.1.1. Résultat des tests de Khi-2

Nous voulons savoir à travers ces tests s'il existe une relation de dépendance entre nos variables (le comité d'audit et les résultats de l'audit interne).

1. Le comité d'audit a-t-il un impact sur l'amélioration des résultats de l'audit interne ?

Tableau N°05: La significativité de relation entre l'audit interne et comité d'audit par rapport à amélioration des résultats de l'audit interne.

(Tests du Khi-deux).

Ce tableau nous donnera la significativité des relations entre le comité d'audit et les résultats de l'audit interne.

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	Significati on exacte (bilatérale)	Signification exacte (unilatérale)
Khi-deux de Pearson	19.406	1	.000		
Correction pour la continuité	12.555	1	.000		
Nombre d'observations valides	27				

Source: l'auteur

Les résultats de ce tableau des tests de khi-deux indiquent que les seuils sont très significatifs et sont inférieurs à 0,01. Cela signifie que les hypothèses nulles (H0) qui supposent l'association entre les deux variables est rejetée.

Le seuil de signification est de 0.000. L'interprétation du résultat indique qu'il existe une dépendance entre le comité d'audit et les résultats de l'audit.

❖ Validation de nos hypothèses de recherche :

Selon les résultats de nos études, la 1^{ère} hypothèse était la confirmation anticipée de notre 1^{ère} question, cette hypothèse qui consistait à dire que : **Le comité d'audit améliore les résultats de l'audit interne.** Elle a été confirmée par les réponses données par les informateurs (verbatim d'I'intN°1.3.4.5.6 etc et (92.3% des répondants à nos questionnaires ont affirmé que **le comité**

d'audit améliore la gouvernance des entreprises maliennes par l'introduction de la fonction de l'audit interne).

La 2^{ème} hypothèse : Le comité d'audit aide la fonction de l'audit interne à créer plus de valeurs ajoutées au sein des entreprises maliennes. Elle a été **confirmée** par les répondants à notre guide d'entretien (le verbatim d'IntN°1,3,4,5...) et **(84.6% des répondants à nos questionnaires ont estimé que la fonction d'audit interne crée de valeurs ajoutées au sein de leur entreprise et elle est aidée en cela par le comité d'audit).**

4. DISCUSSION

Nous constatons d'après nos études que l'audit interne et comité d'audit instaurent un ensemble de disposition complémentaire, interagissant et constitué. L'audit interne est un processus d'examen et de conseil au service de gouvernement d'entreprise (*comité d'audit, conseil, membres de la direction*), à ce titre il assure, affermi la confiance, et contribue évidemment à la création de la valeur ajoutée. Tel que confirme par notre hypothèse principale qui affirme que le comité d'audit améliore les résultats de l'audit interne.

La coopération étranglée entre les auditeurs internes et les comités d'audit, contribue—à l'amélioration de la qualité de la gouvernance d'entreprise, dans la mesure où, les missions du comité d'audit répondent à deux grandes préoccupations : la fiabilisation et la supervision du système de contrôle interne et l'abaissement de la dépendance hiérarchique des auditeurs internes en regard des dirigeants. DeZoort et al (2000). Ce résultat corrobore avec le nôtre.

La *Securities Exchange Commission* (2003) affirme que « *la productivité de l'audit dépend de son rattachement au comité d'audit et de la productivité de ce dernier* ». Cela corrobore avec notre résultat dans le contexte malien.

Le résultat de l'enquête de KPMG (Janvier 2006) en France, a démontré que « *les membres des comités d'audit semblent globalement satisfaits de l'efficacité de leur comité et ils relient cette efficacité à la pertinence des travaux de la fonction d'audit interne* ». Cette étude confirme celle qui a été menée par nous dans le contexte du Mali.

Dans le contexte Belge, Sarens et al (2009) affirment que l'audit interne constitue « une source de confort » pour le comité d'audit, et en particulier, dans le domaine de la gestion des risques et du contrôle interne, contribuant ainsi à l'efficacité du comité d'audit.

Krishnamoorthy et Maletta (2008) ont démontré que les CAC ont tendance à se fier aux travaux de la FAI lorsque le comité d'audit accomplit pleinement son rôle de gouvernance et est composé de membres ayant une certaine expertise dans les domaines de la comptabilité-finance.

CONCLUSION

L'approche (qualitative et quantitative) étant complémentaires, nous avons utilisé ces deux approches pour comprendre le phénomène dans toute sa dimension. La complémentarité suppose que le résultat obtenu à l'issue d'une méthode sera complété par le résultat de l'autre méthode.

A l'issue de ces deux méthodes toutes nos hypothèses sont confirmées. Tout le monde conclut que le comité d'audit peut contribuer à l'amélioration des résultats de l'audit interne dans les entreprises maliennes.

❖ Contribution de la recherche :

Il s'agit, d'expliquer des approches novatrices managériales et organisationnelles renfermées conjointement dans le modèle empirique de notre recherche.

Dans le cadre managériale, pour les entreprises maliennes, cette étude est une piste d'analyse, de diagnostic, pour promouvoir la bonne gouvernance en capitalisant les acquis, en profitant des opportunités. Elle permet de protéger les intérêts de toutes les parties prenantes, d'apporter de nouvelles compétences, perspectives et d'appuyer l'élaboration d'une bonne stratégie pour la meilleure gestion des entreprises.

❖ Limites et les prolongements de notre recherche :

Les limites inhérentes à cette étude sont nécessairement d'ordre méthodologique. La taille de l'échantillon nous ont pas permis d'aller dans la profondeur de cette recherche à la hauteur de notre souhait malgré la justesse des variables préférées par rapport à notre objet de recherche. Par ailleurs, nous demeurons axés sur le contexte malien, limitant ainsi la portée de nos résultats. En ayant conscience des limites de notre étude, nous ne pouvons qu'envisager de pourchasser la réflexion.

5. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES:

Articles

1. Bouaziz, Z., & Triki, M. (2012). L'impact de la présence des comités d'audit sur la performance financière des entreprises tunisiennes,
2. BOUMAZA, H., & BRAHIM, G. (2014). LA NECESSITE D'UN COMITE D'AUDIT AU SEIN DES SOCIETES COTEES. *Revue d'économie et de statistique appliquée*, 11(2), 324-350.

3. CHAKER, S., & Youssef, S. (2018). La relation entre l'audit interne et le comité d'audit. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 2(3).
4. Causse, G., & Mandzila, E. E. W. (2009, May). L'audit de l'audit: un état des lieux des pratiques françaises, africaines et canadiennes. In *La place de la dimension européenne dans la Comptabilité Contrôle Audit* (pp. CD-ROM).
5. Christopher, J., Sarens, G., & Leung, P. (2009). A critical analysis of the independence of the internal audit function: evidence from Australia. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
6. Christopher, J., Sarens, G., & Leung, P. (2009). A critical analysis of the independence of the internal audit function: evidence from Australia. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
7. Dezoort, F. T., Houston, R. W., & Reisch, J. T. (2000). Incentive-based compensation for internal auditors. *Internal Auditor*, 57(3), 42-42.
8. KANTE, s. (2018). La valeur ajoutée de l'audit interne pour une organisation. *Finance & Finance Internationale*, (10).
9. Lombardini, C. (2018). *Comité d'audit et comité des risques dans le domaine bancaire* (Vol. 102, pp. 99-128).
10. Roussy, M. (2012). Comment apprécier la compétence d'un auditeur interne? L'opinion des membres du comité d'audit. *Télescope: revue d'analyse comparée en administration publique*, 18(3), 33-51.
11. Rispal, M. H., & Jouison-Laffitte, E. (2015). La contribution des méthodes qualitatives au développement du champ de l'entrepreneuriat. *Revue de l'entrepreneuriat*, 14(1), 15-40.

Livres

12. Bouton, D. (2002). Pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées. *Rapport du groupe de travail de l'Association Française des Entreprises Privées et du Mouvement des Entreprises de France, septembre*.
11. Creswell, J. W. (2009). *Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3e ed.). Thousand Oaks : Sage.
12. Compernelle, T. (2011). Fonctionnement et efficacité du comité d'audit: une analyse des interactions entre les participants.
13. Piot, C., & Kermiche, L. (2009). À quoi servent les comités d'audit?. *Comptabilité-Contrôle-Audit*, 15(3), 9-54.
14. SAMBLANX, M. J. (1995). *COMITES D'AUDIT ET CORPORATE GOVERNANCE*.

15. The Institute of Internal (I I A). (2016). perspectives internationales nouvelles tendances.
16. Thietart, R.-A. (2014). *Méthode de recherche en Management*. (DUNOD, Éd.)
17. KPMG. (2016). Guide des bonnes Pratiques des comités des Sociétés financières cotées. (2ème édition).
18. La loi des Sarbanes Oxley Acte (SOX), adoptée le 30 juillet 2002 par les USA ,
19. Viénot, R. (1995). Le conseil d'administration des sociétés cotées. *Int'l Bus. LJ*, 933.

These

20. Amina, M. B. (2013/2014). *L'apport de l'audit opérationnel interne dans la réduction des abus de la rémunération des dirigeants : Etude exploratoire dans les sociétés par action en Algérie*. Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen.
21. Thiéry-Dubuisson, S. (2000). *Les comités d'audit: une analyse des déterminants de leur mise en place dans les sociétés cotées françaises* (Doctoral dissertation, Paris 9).
22. Mandzila, E. E. W. (2004). *LA CONTRIBUTION DU CONTROLE INTERNE ET DE L'AUDIT AU GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE* (Doctoral dissertation, UNIVERSITE PARIS XII VAL de MARNE).